

ТИЖОРАТ БАНКЛАРИ ТОМОНИДАН РЕАЛ СЕКТОР МОЛИЯВИЙ БАРҚАРОРЛИГИНИ ОШИРИШ

Анваров Нозимжон Махсудбек ўғли

таянч докторант

Тошкент давлат

иқтисодиёт университети

E-mail: anvarovnozim40@gmail.com

ORCID:0009-0006-5205-6913

Аннотация. Сўнгги йилларда иқтисодий ривожланишни таъминлаш ва барқарорликни сақлашда банкларнинг роли тобора муҳим аҳамият касб этмоқда. Хусусан, реал секторнинг молиявий барқарорлигини ошириш борасидаги ҳаракатлар иқтисодий ўсишни қўллаб-қувватлашга, корхоналарнинг узоқ муддатли муваффақиятини таъминлашга ва меҳнат бозорида барқарорликни яратишга ёрдам беради. Банклар, молия воситалари ва кредитлаш механизмларини такомиллаштириш орқали реал секторнинг эҳтиёжларига жавоб берадиган молиявий муҳитни яратишда муҳим роль ўйнайди. Ушбу мақолада банкларнинг реал сектор билан ўзаро алоқалари, молиявий барқарорликни таъминлашдаги аҳамияти ва ушбу жараёнда юзага келадиган муаммолар ҳамда имкониятлар тадқиқ этилиб, тегишли тавсиялар берилган.

Калит сўзлар: реал сектор корхоналари, банк кредити, кредит риси, ЯИМ, пул оқимлари

ПОВЫШЕНИЕ КОММЕРЧЕСКИМИ БАНКАМИ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА

Анваров Нозимджан Махсудбека оглы

базовый докторант

Ташкентский государственный

экономический университет,

E-mail: anvarovnozim40@gmail.com

ORCID:0009-0006-5205-6913

Аннотация. В последние годы роль банков в обеспечении экономического развития и поддержании стабильности становится все более значимой. В частности, усилия по повышению финансовой устойчивости реального сектора будут способствовать поддержанию экономического роста, обеспечению долгосрочного успеха бизнеса и созданию стабильности на рынке труда. Банки играют важную роль в создании финансовой среды, отвечающей потребностям реального сектора, путем совершенствования финансовых инструментов и механизмов кредитования. В статье рассматривается взаимодействие банков с реальным сектором, их значение в обеспечении финансовой стабильности, а также проблемы и возможности, возникающие в этом процессе, даются соответствующие предложения.

Ключевые слова: предприятия реального сектора, банковский кредит, кредитный риск, ВВП, денежные потоки.

INCREASE IN FINANCIAL STABILITY OF THE REAL SECTOR BY COMMERCIAL BANKS

Anvarov Nozimjon Makhsudbek ogli

Foundation doctoral student

Tashkent State University of Economics

E-mail: anvarovnozim40@gmail.com

ORCID:0009-0006-5205-6913

Abstract. In recent years, the role of banks in ensuring economic development and maintaining stability has become increasingly important. In particular, efforts to improve the financial stability of the real sector help support economic growth, ensure the long-term success of enterprises, and create stability in the labor market. Banks play an important role in creating a financial environment that meets the needs of the real sector by improving financial instruments and lending mechanisms. This article examines the interaction of banks with the real sector, their importance in ensuring financial stability, and the challenges and opportunities that arise in this process.

Key words: real sector enterprises, bank credit, credit risk, GDP, cash flows.

Кириш

Ҳозирги вақтда ижтимоий-иқтисодий ҳаётни тижорат банклари фаолиятисиз, уларнинг молиявий кўмагисиз тасаввур этиш мумкин эмас. Жаҳоннинг ривожланган ва ривожланаётган давлатларида тижорат банклари кредитлаш амалиётини такомиллаштириш борасида банк кредитлари сифатини ошириш, кредит рискларини камайтириш, миқдорларнинг кредит қобилиятини объектив баҳолаш усуллари ҳамда скоринг механизмларини мукамаллаштириш, кредитлаш амалиётини банк учун энг мақбул бўлган даромадлилик стратегиясига айлантириш, банкларнинг молиявий барқарорлиги ва кредитлаш салоҳиятини ошириш бўйича илғор инновацион банк хизматлари ва маҳсулотларини жорий этиш сингари тадқиқот йўналишларига алоҳида эътибор берилмоқда.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 – 2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисидаги

фармонида «Иқтисодиёт тармоқларида барқарор юқори ўсиш суръатларини таъминлаш орқали келгуси беш йилда аҳоли жон бошига ялпи ички маҳсулотни – 1,6 баравар ва 2030 йилга бориб аҳоли жон бошига тўғри келадиган даромадни 4 минг АҚШ долларидан ошириш ҳамда «даромади ўртачадан юқори бўлган давлатлар» қаторига кириш учун замин яратиш» вазифа белгиланган [1]. Бунда тижорат банкларининг вазифаси ҳам алоҳида ўрин тутди.

Тижорат банкларининг иқтисодиётда, хусусан реал секторнинг қўллаб-қувватланишида аҳамияти тобора ортиб бормоқда. Йирик корхоналар фаолиятдан тортиб, кундалик турмушимизнинг ҳар бир жабҳасида уларнинг фаол иштирокини кўришимиз мумкин. Шу боис ҳам, банклар иқтисодиётнинг қон томирига қиёсланиши чуқур маъно-мазмун касб этади. Мустақиллик йилларида миллий иқтисодиётда молиявий ташкилотлар ва хўжалик юритувчи субъектлари фаолияти учун қулай иқтисодий шарт-шароитларнинг яратилиши мамлакат банк тизими барқарорлигининг ошишига имкон яратди. Банк хизматлари бозоридаги рақобатлашув жараёнининг кучайиши натижасида тижорат банклари томонидан кўрсатиладиган молиявий хизматлар ҳажми кенгайиб бормоқда. Мазкур жараёнининг жадаллашуви банк операцияларини амалга ошириш тартибларининг соддалаштирилганлиги, иқтисодиёт тармоқларида фаолият юритаётган корхоналарни қўллаб-қувватлашда молиявий ташкилотлар ролини оширишга қаратилган чора-тадбирларнинг фаол тарзда амалга оширилаётганлиги билан изоҳланади. Мамлакатимизнинг келгуси тараққиёти, асосан, инвестицияларга боғлиқлигини бугунги кунда инкор этиб бўлмайди. Шу боисдан, ҳозирги 139 кунда республикаимиз иқтисодиётида реал сектор корхоналари фаолиятини молиялаштириш, уларни фаолиятига тижорат банклари кредитларни, хусусан, хорижий молия институтлари маблағларини кенгроқ жалб этиш бугунги куннинг долзарб масалаларидан биридир. Маълумки,

иктисодий жиҳатдан фаол бўлган ҳар қандай корхона ўз молиявий ресурслари ҳисобидан инвестиция лойиҳаларини молиялаштиришга ҳар доим ҳам имкон топа олмаслиги мумкин. Бундай ҳолатларда, тижорат банклари кредитлари реал сектор корхоналари фаолиятини молиялаштиришнинг асосий манбаи бўлиб майдонга чиқади. Тижорат банкларининг кредитлари ҳар бир мамлакат иқтисодиётини ривожлантиришда муҳим роль ўйнайдиган молиялаштириш манбаси ҳисобланади. Банк кредитлари ёрдамида иқтисодиётнинг реал сектор корхоналари фаолиятини модернизация қилиш, техник ва технологик жиҳатдан қайта қуроллантириш билан боғлиқ бўлган инвестицион харажатларнинг молиялаштирилиши муҳим аҳамият касб этади.

Адабиётлар шарҳи

Тижорат банкларининг реал сектор корхоналарига кредитлар бериш амалиётини ташкил этиш ва уни такомиллаштириш бўйича бир қатор хорижий ва маҳаллий олимлар, иқтисодчилар илмий тадқиқот ишларини олиб боришган. Д. В. Савинова, И.Юдина, Дж. Синки Й. Шумпетер каби тадқиқотчилар тижорат банкларининг реал сектор корхоналарига кредитлар бериш масалалари билан шуғулланиган.

Хорижий олимлардан М.Афанасеванинг фикрига кўра, ривожланаётган мамлакатларда банклар учун қисқа муддатли кредитлар бериш узок муддатли инвестицион кредитлар беришга қараганда афзал бўлиб, юқори даромадлигини ва паст риск даражаси билан ажралиб туради [2].

Гейзе Е.В. ва С.В. Лулайларнинг фикрича, “Вазиятни яхшилаш учун кредитлар бўйича фоиз ставкаларини пасайтириш учун имтиёزلардан кенгрок фойдаланиш зарур. Бирок, ушбу усуллардан ортиқча фойдаланиш бутун иқтисодиёт учун кредит харажатларининг ошишига олиб келиши мумкин”. Узок муддатли кредитларнинг хусусияти [3]

Маҳаллий олимларимиздан Т. Бобокуловнинг фикрига кўра, ўтиш иқтисодиёти мамлакатларида монетизация даражасининг паст эканлиги хўжалик юритувчи субъектлар ўртасидаги дебитор-кредитор қарздорлик муаммосини чуқурлаштиради. Бу эса, уларнинг пул оқимини заифлашувига олиб келади ва тижорат банкларининг инвестицион кредитларидан фойдаланиш даражасини оширишга тўсқинлик қилади [4].

Таҳлил ва натижалар

Реал секторнинг корхоналарни ривожлантиришда албатта молиявий маблаққа бўлган эҳтиёж мавжуд бўлгани ҳолда, уларни қондиришда тижорат банкларнинг кредит маблағлари ҳисобига фаолиятини ривожлантиришади. Корхоналарга ажратилган кредитлар нафақат банкларнинг даромадлиги балки иқтисодиётнинг ривожланиши, яъни мамлакат ЯИМ ҳажми ўсишига, аҳоли даромадлари кўпайиши ва аҳоли бандлиги даражаси ошишига ижобий таъсир этмоқда (1-жадвал).

1-жадвал.

Корхоналарнинг Ўзбекистон Республикаси иқтисодиётидаги салмоғи*

Йиллар	Тадбиркорлик субъектининг ЯИМдаги салмоғи (%)	Тадбиркорлик субъектида банд бўлганлар сони (млн. киши)	Корхоналарга ажратилган банк кредитлари (трлн. сўм)
2012	45,7	7,7	0,7
2013	48,2	8,1	1,2
2014	50,1	8,3	1,8
2015	52,5	8,6	2,6
2016	54,0	8,9	4,1

2017	54,6	9,2	5,3
2018	55,8	9,6	6,9
2019	56,1	9,9	9,1
2020	62,9	10,1	9,5
2021	64,9	10,4	10,2
2022	63,6	10,5	14,4
2023	59,4	10,1	24,4

* Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги статистика агентлиги расмий веб-сайти: – <http://www.stat.uz>.

Жадвал маълумотларидан кўриниб турибдики, тадбиркорлик субъектларининг ЯИМдаги салмоғи 2012 йилда 45,7 фоизни, тадбиркорлик субъектида банд бўлганлар сони эса 7,7 млн кишидан иборат бўлиб, корхоналарга ажратилган банк кредитлари эса 0,7 трлн сўмни ташкил этган бўлса, 2023 йилга келиб ушбу кўрсаткичлар сезиларли даражада ошганини кўришимиз мумкин. Бу эса банк соҳасида мамлакатда олиб борилаётган ислохотлар, реал сектор корхоналарини инвестицион ҳолатига ижобий таъсир этмоқда.

Таъкидлаш жоизки, иқтисодиётимизни модернизациялаш, техник ва технологик янгилаш, унинг рақобатдошлигини кескин ошириш, экспорт салоҳиятини юксалтириш, инновацион ва энергияни тежайдиган технологияларга асосланган янги ишлаб чиқаришларни ташкил этиш, жаҳон бозорида талаб мавжуд бўлган янги турдаги товарлар ишлаб чиқаришни ўзлаштириш ва шу орқали мамлакатимизнинг молиявий-иқтисодий барқарорлигини таъминлашда банк тизими томонидан олиб борилаётган инвестицион сиёсат ўз самарасини бермоқда. Тадбиркорлик субъектларининг барча молиявий муносабатларини пул оқимлари таркиби бўйича ифодалаш мумкин (1-чизма).

1-чизма.

**Тадбиркорлик субъектлари фаолиятидаги
пул оқимлари***

*Муаллиф ишланмаси.

Тадбиркорлик фаолияти меъёрида фаолият юритиши учун соф пул оқими нолга тенг бўлиши мақсадга мувофиқдир. Бу, ўз навбатида, корхона томонидан ҳисобот даврида ишлаб топилган пул маблағлари харажат манбалари бўйича самарали тақсимланганлигидан далолат беради. Соф пул оқими муайян фаолият тури ёки барча фаолият турлари бўйича ижобий ва салбий пул оқимлари ўртасидаги тафовутни акс эттиради. Пул маблағлари минимал зарурий захирасининг мавжуд эмаслиги молиявий

кийинчиликлардан дарак беради. Пул маблағларининг ортиқчилиги эса, корхона зарар кўраётганлигини билдиради.

Тадбиркорлик субъектлари барқарорлигининг яна бир муҳим кўрсаткичи ҳамда вақт бўйича ижобий ва салбий оқимлар даражаси ҳисобланади. Бу, айниқса, Тадбиркорлик субъектлари учун муҳим, чунки уларда йирик корхоналар каби молиявий ресурс ва маблағлар захиралари мавжуд эмас. Уларнинг моҳияти келажакдаги молиявий даврнинг ҳар бир оралиғида корхоналар тўлов қобилиятининг етарли даражасини бир вақтнинг ўзида таъминлашдан иборат. Соф пул оқимини максимал даражада ошириш ўз-ўзини молиялаштириш тамойили асосида Тадбиркорликнинг иқтисодий ривожланиш суръатларини оширишни таъминлайди, ташқи молиялаштириш манбаларига қарамликни камайтиради ва унинг бозордаги рентабеллигини оширади.

Молиявий бошқарувни самарали ташкил этишга тўғри ёндашув муҳим аҳамиятга эга бўлган кичик бизнесда молиявий фаолият одатда мулкдорнинг ўзи томонидан амалга оширилади. Бу корхонага пулни тежаш, қўшимча даромад олиш ва тўлов қобилиятини сақлаб қолиш имконини беради.

Кичик бизнес субъектларини молиявий бошқариш усулларининг асосий вазифалари қуйидагилардан иборат:

- сотилган маҳсулот ёки хизматлар учун маблағларни олиш;
- корхонанинг жорий фаолияти билан боғлиқ барча турдаги харажатларни пул маблағлари билан таъминлаш (етказиб берувчилар, ходимлар, ижарачилар ва бошқалар билан ҳисоб-китоблар);
- молия институтлари билан ўзаро манфаатли шартларда ҳамкорлик қилиш (банклар, суғурта компаниялари ва бошқалар);
- давлат ва маҳаллий ҳокимият олдидаги молиявий мажбуриятларни бажариш (солиқлар ва йиғимларни тўлаш);
- кичик бизнес субъектларининг молиявий барқарорлиги ва тўлов қобилиятини сақлаш. Ушбу вазифаларни самарали тарзда амалга ошириш бўйича фаолият режалаштириш, молиявий назорат ва молиявий ҳолат таҳлилига бевосита боғлиқ бўлади.

Молиявий режалаштиришнинг асосий жиҳати молиявий барқарорликни таъминлаш учун энг мақбул ва фойдали молиявий режани тузишдан иборат бўлади. Молиявий режа - ишлаб чиқариш, молиявий ва инвестиция фаолиятининг келажакдаги самарадорлиги ва натижаларини башорат қилишга асосланган режа сифатида ифодаланади. У кичик корхона фаолияти натижалари бўйича товар-моддий захиралар, молиявий оқимлар тўғрисида тасаввур берадиган кўрсаткичларни акс эттиради.

Хулоса

Тижорат банклари иқтисодиётда, хусусан реал секторнинг қўллаб-қувватланишида аҳамияти тобора ортиб бормоқда. Йирик корхоналар фаолиятидан тортиб, кундалик турмушимизнинг ҳар бир жабҳасида уларнинг фаол иштирокчини кўришимиз мумкин. Шу боис ҳам, банклар иқтисодиётнинг қон томирига қиёсланиши чуқур маъно-мазмун касб этади.

Умуман олганда, кредит бозорида кредит фоизлари миқдори асосий ставка, пул ресурсларига бўлган талаб ва таклифнинг ўзаро нисбати, инфляция ва инфляцион кутилмалар, кредит хизматлари бозорида банк рақобати, депозитлар бўйича миқдорларга тўланадиган фоизлар, банк таваккалчилигини камайтириш мақсадида фоиз ставкаларини бошқариш, кредит ресурслари структураси ва бошқа бир нечта макро ва микроиқтисодий омилларга боғлиқдир. Яна бир муҳим масала, соғлом рақобатни шакллантириш ва ажратилаётган кредитларнинг рисклилик даражасини камайтириш учун пировардида молиявий маблағларнинг узлуксиз айланишини таъминлайди. Бунда тижорат банкларинг фаолиятинининг мустақиллигини ҳукумат даражасида таъминлаш, яъни Ўзбекистон

Республикасининг “Банклар ва банк фаолияти тўғрисида”ги Қонунининг 8-моддасида келтирилган “Банклар молиявий операцияларни амалга ошириш билан боғлиқ қарорлар қабул қилишда мустақилдир” деб киритилган талаб ижросини тўлиқ таъминланиши муҳим аҳамият касб этади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг «2022 – 2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида»ги ПФ-60-сон фармони <https://lex.uz/en/docs/5841063>

2. М. Афанасьев Основы бюджетной системы (рекомендовано Министерством образования РФ в качестве учебного пособия для экономических специальностей университетов). М., Изд-во ВШЭ, 2004, с. 243, переиздано М., Изд. Дом ГУ-ВШЭ, 2009, с.228;

3. Гейзе Е.В., С.В. Кулай. Особенности долгосрочного кредитования.// Экономика и социум. – 2018. – №8(51).

4. Бобоқулов Т.И. Миллий валютанинг барқарорлигини таъминлаш: муаммолар ва ечимлар. Т.: «Fan va texnologiya», 2007 й. 184 б.

5. Савинова Д. В. О формировании механизма привлечения кредитных ресурсов в малый бизнес // Деньги и Кредит.- Москва, 2009. - № 5. – С. 60-61.

6. Синки Дж. Финансовый менеджмент в коммерческом банке и в индустрии финансовых услуг. Пер. с англ. – М.: Альпина Паблицер, 2017. – С. 590-591.

7. Шумпетер Й. Основы предпринимательства. Пер. с нем. – М.: Дело, 1974. – С. 132.

8. Абдужабборова М. Пул оқимлари тахлили. Иқтисодий тараққиёт ва тахлил. Илмий электрон журнал. 2023-йил август. www.e-itt.uz.